

Hindi Poetry: From Picturisation to Modern Imagery

ہندی شاعری: تصویر کاری سے جدید تمثال کاری تک

Dr Tasneem Rehman

Government Post Graduate College for Women Vehari

ڈاکٹر تسنیم رحمان، ایسوسی ایٹ پروفیسر (شعبہ اردو)
گورنمنٹ گریجویٹ کالج برائے خواتین، وہاڑی

Abstract

A tradition of picturisation has existed in Hindi literature since its very beginning. This article examines the themes and nature of picturisation from the origins of Hindi literature to modern Hindi poetry. It also explores how simple poetic pictures gradually evolved into mimesis, allegory, and eventually imagistic representation (iconic imagery). In Hindi poetry, verbal images were created in the "Veer Gatha" tradition to depict scenes from tales of warfare and heroism. The Nirgun movement adopted an allegorical style. In the poetry of "Rama Bhakti" and "Krishna Bhakti", vivid verbal sketches were drawn. During the "Riti Kal" period, the depiction of natural scenery began to flourish. Under the influence of English poetry, modern Hindi poetry turned toward portraying political and social realities. In the "Chhayavad movement", poetic images were fashioned through similes, metaphors, and symbols. The simple descriptive poetic pictures of earlier Hindi poetry has, in modern Hindi poetry—particularly in Akavita—evolved into symbolic and imagistic representation.

Key Words:

Hindi Poetry, Verbal Imagery, Veer Gatha Tradition, Symbolic Images, Nature Depiction, Chhayavad, Literary Evolution.

شاعر اپنے احساسات کو لفظوں کا روپ دیتا ہے تو شعر کو موثر اور جاذب بنانا اس کی اولین ترجیح ہوتی ہے۔ اسلوب کی حسن کاری کی یہ کوشش جب لفظی تصویروں کا وسیلہ اختیار کرتی ہے تو جاذب بھی بنتی ہے اور موثر بھی۔ دنیا کی ہر زبان کی شاعری لفظی تصویروں اور محاکات سے سچی ہے۔ ہندی شاعری کو مد نظر رکھیں تو آغاز شاعری سے ہی ہمیں جا بجا لفظی تصویریں اور تمثیلیں نظر آتی ہیں۔ رومان ہو یا رزم و بزم ہر مضمون اور ہر کیفیت تصویری خوبی سے متصف نظر آتی ہے۔

ہندی ادب کا آغاز تقریباً گیارہویں صدی عیسوی سے ہوتا ہے۔ ہندی شاعری اور زبان نے گیارہویں سے سولہویں صدی تک کا سفر طے کرتے ہوئے اپنی مستحکم حیثیت قائم کی۔ ہندی زبان کے خدو خال نمایاں ہونے سے قبل ہندوستان میں اپ بھرنش زبان رائج تھی، جس کی مشرقی اور مغربی دوشانہیں تھیں۔ مشرقی شاخ کا مرکز کو شال اور مگدھ کے علاقے تھے، جب کہ مغربی شاخ راجپوتانہ، پنجاب اور دہلی کے گردنواح میں پھیلی ہوئی تھی۔ مشرقی شاخ کی شاعری کا لہجہ فلسفیانہ فکر اور جذباتی وفور کے ساتھ مذہبی اور متصوفا نہ تھا؛ مغربی

حصے کی شاعری میں شان و شوکت ، طاقت کے اظہار اور نشاط آفرینی کا عنصر غالب تھا۔ بارہویں صدی میں ہندی شاعری اپ بھرنش کے اسی مؤخر الذکر پہلو کو لے کر آگے بڑھی، چنانچہ ہندی شاعری کی ابتدائی نظمیں اسی رنگ میں ہیں۔ ایسی نظموں کو ویر گا تھاؤں کا نام دیا گیا۔ اصل میں یہ رزمیہ نظمیں ہیں۔ ان نظموں کو دو حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ پہلی قسم منظوم داستان اور دوسری گیت ہے جنہیں بالترتیب راسو اور ویر گیت کہا جاتا ہے۔ ان نظموں میں ویررس اور شر نگار رس یعنی رومان و رزم کا امتزاج ملتا ہے۔ اس انداز کی نظمیں سرکاری سرپرستی میں مقبول ہوئیں۔ ان نظموں کا ایک پہلورا جاؤں کی خوشامد ، بہادروں کے کارنامے ، جنگ جوؤں کی حوصلہ افزائی اور جوش آفرینی ہے ؛ دوسرا رخ یہ ہے کہ ان میں حب الوطنی سے لبریز پر خلوص جذبات ملتے ہیں۔ ان نظموں کے شعرا صرف شاعری تک محدود نہیں تھے بلکہ ضرورت پڑنے پر میدان جنگ میں بھی اترتے تھے۔ اس لیے میدان جنگ اور معرکہ کارزار سے متعلق ان کا گہرا مشاہدہ تھا اور اس کی تصویر کشی میں وہ اپنے شاعرانہ جوہر دکھاتے تھے۔ محمد حسن ان شعرا کے تذکرے میں لکھتے ہیں:

"یہ شاعر محض مدح سرا نہیں تھے بلکہ موقع پڑنے پر قلم کی بجائے تلوار سنبھال سکتے تھے اور میدان جنگ میں اپنی شمشیر زنی کے جوہر بھی دکھا سکتے تھے۔ اسی لیے ان میں رزم کا بیان اور میدان جنگ کے نقشے اس قدر سچائی اور جوش کے ساتھ کھینچے گئے ہیں جو ہندی ادب میں اپنی آپ مثال ہیں۔" 1

ویرگا تھا کی پہلی صورت یعنی منظوم داستانوں کے دو اہم مجموعے دیش وجے یا دولت وجے کا "کمان راسو" اور چند بروائی کا "پرتھوی راج راسو" ہیں۔ مؤخر الذکر داستان کے شاعر کو ہندی شاعری کا پہلا بڑا شاعر قرار دیا جاتا ہے۔ محمد حسین آزاد نے "پرتھوی راج راسو" کو بارہویں صدی عیسوی کے آخر کی تصنیف قرار دیا ہے۔ اب حیات میں وہ لکھتے ہیں:

"1193ء میں شہاب الدین غوری نے رائے پتھورا پر فتح پائی تو چند بردائی (ایک نامی شاعر) نے پرتھی راج را سالکھا ہے۔" 2

اس منظوم داستان میں پرتھوی راج کی مختلف مہمات دل آویز پیرائے میں بیان کی گئی ہیں۔ چند بردائی کی منظر نگاری متنوع تصاویر لیے ہوئے ہے۔ منظور الحق کلیم اعظم گڑھی رقم طراز ہیں:

"پرتھی راج راسو جو تقریباً ۲۵۰۰ صفحہ کی کتاب ہے، مشہور ہے؛ اس میں جنگ، شکار، آئین حکومت، سنت، جنگل، سواری، برسات، شادی، راج تلک اور پرتھی راج کی ستائش کے مقامات خاص طور پر دیکھنے کے قابل ہیں۔" 3

ان دور اسوؤں کے علاوہ نر پتی نلہہ کا ۱۱۵۶ء میں لکھا گیا "بیسل دیورا سو" مشہور ہوا، جس میں جنگ جو را جابیسل دیو کی شادی اور سفر کا احوال اور معمولی سار زمیہ حصہ ہے۔ اس راسو میں داستان اور گیت کی ملی جلی کیفیت ہے۔ گیتوں کی صورت میں مقبول ہونے والی ویرگا تھا، جگ ننگ کی لکھی ہوئی "آلہا و دل" ہے۔ جگ ننگ، راجا پر مارد یو کے دربار سے تعلق رکھتے تھے۔ اس راجا کے دربار کے دو مشہور جنگ جو آلہا اور اودل کی بہادری کے قصے ان گیتوں کا موضوع ہیں۔ شری دھر کی "رن مل چھند" اور سوربہ مل کی "دنش بہاسکر" بھی رزمیہ گیتوں پر مشتمل ہیں لیکن ان میں رزمیہ گیتوں کے جوش کا فقدان ہے۔ ویر گا تھا کے ساتھ ہندی شاعری پندرہویں صدی عیسوی کے وسط تک پہنچی اور ہندی زبان کے خدوخال واضح ہوتے دکھائی دینے لگے۔ ویر گاتھا کے رواج کے خاتمے تک پہنچتے پہنچتے برج بھاشا اور کھڑی بولی مستحکم ہندی زبان میں ڈھلنے لگیں۔ اس سے قبل تیرہویں صدی کے ربع آخر اور چودھویں صدی کے ربع اول میں امیر خسرو نے فارسی، عربی اور ہندی میں شاعری کی۔ ان کے فارسی کلام میں جابجا ہندی الفاظ و محاورات کا استعمال ہوا ہے۔ انہوں نے عام بول چال کی زبان میں کہہ مکرانیاں، ان مل، دوسخنے اور پہیلیاں تخلیق کیں اور ان سے پہلے مسعود سعد سلمان نے بھی تینوں زبانوں میں شاعری کی۔

Name of Publisher: Shnakhat Research & Educational Institute

Review Type: Double Blind Peer Review

Area of Publication: Arts and Humanities (miscellaneous)

ہندوستان میں مسلمانوں کی حکومت قائم ہو جانے کے بعد ویرگا تھا کا رواج تقریباً ختم ہو گیا ، اگرچہ بعد کے ادوار میں بھی اس طرز کی نظمیں لکھی جاتی رہیں لیکن ان میں تحریک کی صورت نہ رہی۔ مسلم حکومت کے استحکام کے ساتھ ہندوستان میں بت پرستی کی حوصلہ شکنی ہوئی اور اسلامی تعلیمات عام ہونے سے ہندو عوام مذہب کے بارے میں تشکیک کا شکار ہونے لگے۔ اس صورت حال میں ویشنو علمائے محسوس کیا کہ عوام میں بھگتی کو فروغ نہ دیا گیا تو مذہب سے دور ہو جائیں گے۔ اس سلسلے میں نرگن واد اور سگن واد کے دو فلسفے سامنے آئے۔ نرگن واد میں محبوب حقیقی کو نور مجسم قرار دے کر مادی پیکر سے غیر مشروط قرار دیا گیا اور سگن واد میں حقیقی معبود کو مادی پیکر سے مشروط کیا گیا، جس کے زیر اثر رام بھگتی اور کرشن بھگتی کی تحریکوں نے جنم لیا۔

نرگن وادکا آغاز ۱۴۰۰ء میں جنم لینے والے ہندی شاعر کبیر داس سے ہوا۔ کبیر کی بانی کا مجموعہ "بیجک" ہے۔ ان کے اشعار میں تصوف کے غلبے کی وجہ سے شعریت کی کمی ہے اور اسلوب میں عربی ، فارسی الفاظ بکثرت استعمال ہوئے ہیں۔ سادہ الفاظ کے ساتھ تمثیلی انداز اور تشبیہات ان کے کلام کی خصوصیات ہیں۔ نرگن وادی شعرا نے صرف بھگتی کے گیت اور بھجن ہی تخلیق نہیں کیے بلکہ ہندوستان کے مختلف علاقوں پر بھی نظمیں لکھیں ، جن میں انہوں نے مقامات اور رسوم وروایات کی عکس کشی کی ہے۔

پریم مارگی دور کا آغاز چشتی خانوادے کے بزرگ شیخ برہان کے ایک مرید قطبن سے ہوا۔ انہوں نے ۱۵۱۰ء میں منظوم داستان "مرگاوتی" لکھ کر متصوفانہ تمثیل متعارف کروائی۔ اس تمثیل میں انہوں نے چندن گڑھ کے راجہ گن پتی دیو اور کنچن پور کی راج کمار کی مرگاوتی کی عشقیہ داستان بیان کی ہے ، جس میں انہوں نے بعض مواقع پر مجاز کا سہارا لے کر راہ طریقت کے مسائل بیان کیے ہیں اور واقعات کی لفظی تصویریں کھینچی ہیں۔ ملک محمد جائسی (۱۴۹۴ - ۱۵۴۳ء) کی تخلیقات "پدماوت" اور "اکھر اوٹ" کے علاوہ ان کے آخری دور کا کلام بھی الگ سے دستیاب ہوتا ہے۔ آخری کلام کا موضوع اسلامی تعلیمات ہیں: "اکھر اوٹ" میں مسائل تصوف کا بیان ہے اور "پدماوت" ایک تمثیل ہے ، جس میں مثنوی کا انداز ہے۔ تمثیل کے پردے میں اس منظوم داستان میں کہیں کہیں مسائل تصوف بھی بیان کیے گئے ہیں لیکن بنیادی طور پر اس کا موضوع سنگل دیپ کی راج کمار کی پدماوتی اور رتن سین کی رومانی داستان ہے ، جس میں انہوں نے مختلف حالات و واقعات اور مقامات کی تصویر کشی عمدگی کے ساتھ کی ہے۔ محمد حسن اس منظوم تمثیلی داستان کا ذکر کرتے ہوئے رقم طراز ہیں:

"محاکات اور تصویر کشی کے لحاظ سے پدمنی کے وطن سنگل دیپ کا بیان خاص طور پر قابل توجہ ہے۔" 4

رام بھگتی کی تحریک نے اسلامی اثرات قبول کرنے کی بجائے قدیم ویشنوی اثرات اور ہندو مذہب کی شیرازہ بندی پر توجہ دی اور دیوتاؤں کی محبت کے گیت گائے۔ تلسی داس (۱۴۹۸ء پ) اس سلسلے کے سب سے اہم شاعر ہیں۔ ان کے مجموعوں میں "رام چرترا بانس، پتر یکا، دوبولی، کویتاوی، گیتاوی اور راما گیا پرشن" شامل ہیں۔ تلسی اپنے عہد کے تمام اسالیب پر عبور رکھتے تھے۔ "رام چرترا بانس" ایک طویل نظم ہے ، جس میں انہوں نے وعظ و نصیحت کی باتوں کے علاوہ سراپا نگاری اور مختلف اشیا کی تصویروں کے ساتھ ساتھ موقع محل کے مناسب حال الفاظ کے انتخاب سے جذبات و واقعات کے مرقعے پیش کیے ہیں۔ رام چندر جی اور سیتا جی کی ملاقاتوں کے ایسے نقشے کھینچے ہیں، جو اپنے اندر تاثیر کی شدت رکھتے ہیں۔ مناظر فطرت کی عکاسی بھی اس نظم کی خصوصیت ہے۔ اس نظم کی تشبیہات اپنے اندر ایسی ندرت رکھتی ہیں جس کی بنا پر "ہندی ادب کی تاریخ" کے مصنف کو ان کی شاعری میں چینی شاعری کی جھلک کا احساس ہوتا ہے:

"تلسی داس کی تشبیہیں محض روایتی اور قدیم نہیں ہیں بلکہ ان میں یہاں کی زندگی، مناظر اور فطرت کی والہانہ سادگی کے نقوش پائے جاتے ہیں۔ چینی شاعری کی طرح تلسی داس نے جنگلوں اور دریاؤں سے بھی تشبیہیں لی ہیں اور چڑیوں کے زمزموں اور طیور آوارہ کے چہچہوں سے بھی رنگ آمیزی کی ہے۔" 5

Name of Publisher: Shnakhat Research & Educational Institute

Review Type: Double Blind Peer Review

Area of Publication: Arts and Humanities (miscellaneous)

رام بھگتی کے دیگر اہم شاعروں میں سوامی اگر انند، نابھا اس، ہر دے رام اور پران چند چوہان شامل ہیں۔ سوامی اگر انند کو بطور شاعر زیادہ اہمیت حاصل نہ ہوئی۔ تلسی کے بعد نا بھاداس کی اہمیت ہے۔ ان کی مشہور تخلیق "بھگت مالا" ہے، جس میں دو سو بھگتوں کی کرامات کا ذکر ہے۔ ان کا کلام رام بھگتی کی تبلیغ پر مبنی ہے۔ ہر دے رام نے ۱۹۲۴ء میں ہنومان کے قصے کو منظوم کیا۔ اس قصے میں ڈرامائی انداز کی حامل متحرک تصویریں ملتی ہیں۔ پر ان چند نے بھی منظوم "رامائن ناٹک" لکھ کر اسی طرز کی لفظی تصویریں تخلیق کیں۔ رام بھگتی کی تحریک کا یہ آخری ناٹک تھا۔

پھر کرشن بھگتی کی صورت میں ویشنوی احیا کی ایک اور کوشش شروع ہوئی۔ اس تحریک کے قائد شری و لہہ اچار یہ (۱۴۷۹ - ۱۵۳۱ء) تھے۔ رام بھگتی کے نزدیک، رام چندر جی کی سیرت ہمہ گیر تھی، جب کہ کرشن بھگتوں نے کرشن جی کو ذہانت اور انبساط کا مجسمہ قرار دے دیا اور ان سے وابستہ بہادری اور فلسفیانہ پہلو کو نظر انداز کر کے صرف رومانی پہلو پر پر زور دیا۔ اس تحریک کے ساتھ اٹھ شعر او ابستہ تھے، جن میں سور داس، کمبھن داس، پر مائند داس، کرشن داس، چھیت سوامی، گووند سوامی، چھتر بیج داس اور نندد اس کے نام شامل ہیں۔ اٹھ کی مناسبت سے انہیں اشٹ چھاپ، کہا جاتا تھا۔

ان اٹھ شاعروں سے قبل ایک شاعر ودیا پتی اور شاعرہ میرا بائی کرشن جی کے بھجنوں کی روایت قائم کر چکی تھیں۔ ودیا پتی کے گیتوں میں شعریت اور شیرینی کے ساتھ رومانیت کا پہلو غالب ہے اور میرا بائی کے بھجنوں کی خصوصیت مٹھاس کے ساتھ شعریت سے بھر پور جذبات نگاری ہے۔ اس تحریک کے تمام شاعروں کے بھجنوں میں کہیں نہ کہیں مختلف واقعات و کیفیات کا بیان، تصویر کاری اور محاکات کا احساس دلاتا ہے لیکن اس تحریک کے سب سے اہم شاعر سور داس کے ہاں تصویر کاری کی بھر پور مثالیں ملتی ہیں۔ ان کا مجموعہ "سور ساگر" ہے، جس کے گیتوں میں داخلی ربط کے باعث مثنوی یا مربوط داستان کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ کرشن جی کی شخصیت کے ساتھ رومانی پہلو تک محدود رہنے کی وجہ سے انہوں نے رزمیہ مناظر کی تصویر کشی تو نہیں کی البتہ ان کے بچپن اور جوانی کے تذکرے میں خوب صورت لفظی تصویریں کھینچی ہیں۔ یسودھا کے کرشن جی کو گود میں لے کر آنگن میں کھڑے ہونے، انہیں چاند دکھانے، ان کے چاند طلب کرنے اور پھر جوانی میں پنگھٹ پر گھڑے توڑنے اور گویوں سے چھیڑ چھاڑ کرنے کے مناظر کی تصویر کشی دل کش پیرایے میں کی ہے۔ وسعت تخیل کے ساتھ جذبات نگاری اور منظر کشی ان کے کلام کی نمایاں خصوصیات ہیں۔

پنڈت ہر دے نرائن پانڈے ہر ویش لکھتے ہیں:

"سور داس کی شاعری کیا ہے، مصوری ہے۔ انہوں نے مناظر قدرت اور جذبات انسانی کی تصویریں کھینچ دی ہیں، اس لیے ان کی شاعری میں مصوری کا لطف آتا ہے۔" 6

ہندوستان میں مسلمانوں کے بس جانے سے جو نیا تمدن جنم لینے لگا تھا، مغل بادشاہ اکبر کے زمانے میں اس کی نشو و نما ہوئی۔ اکبر کے دور میں ایک طرف تو مسلمان ہندوستانی روایات کے قریب ہوئے، دوسرے ہندی ادب، فارسی اور عربی ادب کی روایت سے روشناس ہوا۔ ہندی شاعری میں ایک نیا شعور اجاگر ہوا اور وہ موضوعاتی اعتبار سے محدود دائرے سے نکلنے کی طرف گام زن ہوئی۔

اکبر کے وزیر مہاراجہ ٹوڈرمل اور راجہ بیربل دربار کے مشہور شاعر تھے۔ ٹوڈرمل کا کلام کبتوں کی شکل میں ہے۔ ان کے موضوعات سیاست، تمدن اور اخلاق ہیں۔ بیربل شاعر اور شاعر نواز تھے۔ ان کی شاعری میں بھی ٹوڈرمل کی طرح سیاست، تمدن اور اخلاق کی باتیں ملتی ہیں۔ دربار اکبری کے اہم ترین شاعر عبد الرحیم خان خاناں تھے۔ ان کا کلام دوہوں کی صورت میں ہے، جو اسلوب کی سادگی کے ساتھ جذبات نگاری اور سماجی زندگی کا عکاس ہے۔ راجہ منوہر داس، راجہ مان سنگھ اور فیضی بھی ایسے شعر تھے جن کا تعلق بادشاہ اکبر کے دربار

Name of Publisher: Shnakhat Research & Educational Institute

Review Type: Double Blind Peer Review

Area of Publication: Arts and Humanities (miscellaneous)

سے تھا۔ اس دور کے شعرا میں کیشو داس اور گنگ کو ی کو بھی شہرت حاصل تھی۔ کیشو داس کو صنائع بدائع سے خاص دل چسپی تھی۔ انہوں نے رام چندر اور کرشن جی کے قصے منظوم کیے، جن میں بیان کیے گئے حالات و واقعات اور کردار نگاری میں ڈرامائی انداز کی لفظی تصویریں جھلکتی ہیں۔ گنگ کو ی بھی دربار سے وابستہ تھے۔ ان کا دستیاب کلام دوہوں پر مشتمل محض کچھ بند ہیں۔ اکبر کے دربار سے تعلق رکھنے والے آخری قابل ذکر شاعر سیناپتی ہیں۔ ان کے کبتوں کا مجموعہ "کا ویہ کلپد رم" ہے۔ موسموں کے بیان پر انہیں خاص قدرت حاصل تھی۔ ان کے کبتوں میں مختلف موسموں کی عکاسی؛ محاکات اور تصویر کاری کی خوب صورت مثالیں پیش کرتی ہے۔

ہندی شاعری میں لسانی قواعد اور صنعت گری کی تحریک کو ریتی کال" کا نام دیا گیا۔ جس کا آغاز دربارا کبری سے متعلق شاعر کیشو داس کر چکے تھے۔ زبان و بیان کے حوالے سے اس تحریک کے اثرات بڑے دور رس ثابت ہوئے۔ ڈاکٹر سرور احمد رقم طراز ہیں:

"ریتی کال کی شاعری میں نزاکت، سنگار (حسن) فطرت سے قربت کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا، جس کے اثرات چھا یا واد کے عہد تک کافی قائم رہے۔" 7

ریتی کال کے شعرا کی ایک طویل فہرست ہے لیکن اہم اور قابل ذکر شعرا میں بہاری لال، متی رام، دیودت، شیوراج بھوشن، بھکاری داس اور رس لین کے نام آتے ہیں۔ بہاری لال نے سات سو دوہے لکھے، جن میں کیف و مستی، شعریت اور زبان و بیان کا حسن ہے۔ ان کے مجموعے کا نام "بہاری ست ستی" ہے۔ جس میں شامل کلام داخلی جذبے اور رومانی کیفیت کا مظہر ہے۔ نک سکھ (سراپا) نائک بھید اور موسموں کا بیان ان کے دوہوں کے موضوعات ہیں۔ منظور الحق کلیم اعظم گڑھی کے بقول:

"عکاسی فطرت اور جذبات کے اظہار میں جو کمال بہاری لال کو حاصل ہوا، وہ کسی دوسرے ہاشا شاعر کو نصیب نہیں ہوا۔" 8

متی رام کے مجموعہ کلام "رس راج" میں صنعت گری کے ساتھ ان کی خصوصی دل چسپی اور ان کا طرز اظہار ان کی شاعری میں تصویر کاری کی مثالیں پیش کرتا ہے۔ دیودت کی تصانیف کی تعداد بادن تک بنائی جاتی ہے جن میں مختلف ذاتوں اور علاقوں کی عورتوں کے حسن کا بیان ہے۔ صنعت گری اور الفاظ کا متنوع استعمال ان کی شاعری کی نمایاں خصوصیات ہیں۔ صنف نازک کے حسن کے تذکرے میں سرا پا نگاری کرتے ہوئے انہوں نے اپنے تخیل اور احساسات کی آمیزش کے ساتھ تصویر کاری کی لطیف اور عمدہ مثالیں پیش کی ہیں۔ بھکاری داس کی شعری تصویریں حسن کی خارجی عکاسی کی مثالیں ہیں۔ رس لین کے مجموعے "انگ در پن" اور "رس پر بودھ" ہیں۔ "انگ در پن" میں انہوں نے سرا پا نگاری کی بے شمار مثالیں پیش کی ہیں۔ اس ضمن میں انہوں نے مختلف اعضا کی تصویر کشی میں تشبیہات کا استعمال خوبی کے ساتھ کیا ہے۔

۱۸۳۳ء میں وفات پانے والے ریتی کال کی روایت کے شاعر پرما کر محاکات اور تصویر کاری میں ریتی کال شاعروں میں سب سے نمایاں ہیں۔ ان کی شعری تخلیقات میں "بودھ پچا سا، گنگا ہری اور رام رسائن" کو شہرت ملی۔ انہوں نے عام فہم اور رواں اسلوب میں معاملات حسن و عشق کی بھر پور تصویریں پیش کی ہیں، جن میں جذبات و احساسات کی بے ساختگی جھلکتی ہے۔ محمد حسن لکھتے ہیں:

"پد ما کر کو خارجی محاکات اور جذبات نگاری دونوں پر جس قدر قابو حاصل ہے، اس کی نظیر مشکل سے ملے گی۔"

9

ہندی ادب میں انقلاب برپا کرنے والے شاعر بہارتیندو نے ہندوستان کی سیاسی اور سماجی زندگی کی عکاسی کے ساتھ انگریزی اثرات کے تحت فطرت نگاری بھی کی۔ پرنس آف ویلز کے استقبال کے منظر اور ہندوستانی فوج کی انگلستان روانگی کا نقشہ کھینچتے ہوئے انہوں نے تصویر کاری کی مثالیں پیش کی ہیں۔ ان کی شاعری پر رائے دیتے ہوئے اقبال و ماسحر ہنگامی لکھتے ہیں:

Name of Publisher: **Shnakhat Research & Educational Institute**

Review Type: **Double Blind Peer Review**

Area of Publication: **Arts and Humanities (miscellaneous)**

"بہار تیندو کی شاعری اپنے وقتی رواج کے مطابق بیانیہ شاعری تھی، وہ جو کچھ کہنا چاہتے تھے، اُس کی بو بہو تصویر کھینچ دیتے تھے۔" 10

ہندی شاعری میں انگریزی اثرات کے تحت فطرت نگاری کا جورججان شروع ہوا، اس نے شری دھر پاتھک (1875-1928) تک پہنچتے پہنچتے باقاعدہ رومانی تحریک کی صورت اختیار کر لی۔ انکی نظم "ایکانٹ و اسی یوگی" کی اشاعت نے اس سلسلے میں اہم کردار ادا کیا۔ نظم ایک ایسے نو جوان عاشق کی کہانی ہے، جو عشق کی کٹھن منزلوں سے گزر کر تارک الدنیا ہو جاتا ہے اور فطرت کی آغوش میں زندگی بسر کرنے لگتا ہے۔ اس نظم کا اسلوب اور فضا مغرب کے رومانی شاعروں کی یاد تازہ کرتی ہے۔ اس نظم کی تکمیل فطرت اور فطری مناظر کے درمیان ہوتی ہے۔ شری دھر پاتھک کا رومانی تخیل جذبات و احساسات تک ہی محدود نہیں رہتا بلکہ قدرتی مناظر کی تصویریں بھی دیکھتا اور دکھاتا ہے۔ محمد حسن ان کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

"وہ فطری مناظر کا بیان کرتے ہیں، گانو کے آزاد اور خوب صورت کھیتوں کا نقشہ کھینچتے ہیں، موسم کا حال اور اس موسم میں گانو کے پہل پہول، مٹی، پانی سب ان کی شاعری میں جگہ پاتے ہیں۔" 11

با بو مینہلی شرن گپت، پنڈت رام چرترا پادھیائے، پنڈت گردھر شرما نورتن اور پنڈت لوچن پر شاد پانڈے نے وطن اور فطرت کی محبت کے گیت گاتے ہوئے قدرتی مناظر کی تصویر کشی کی ہے۔ ان شعرا کے علاوہ رائے دیوی پرساد پورن، گیا پرساد پورن، رام نریش تریپاٹھی، پنڈت روپ نرائن پانڈے اور ستیہ نرائن کوی رتن کا شمار ہندی کے رومانی شعرا میں ہوتا ہے۔ دیوی پر ساد نے "وسنت یوگی" لکھی جس میں تخلیق کا ثنات اور ہندوستان کے وجود میں آنے کی منظر کشی تمثیلی انداز میں کی گئی ہے۔ اس نظم کے تذکرے میں اقبال و ما سحر ہنگامی رقم طراز ہیں:

"بسنٹ یوگ" ایک طویل نظم ہے۔ جو 1910ء میں ہندی کے مشہور رسالہ "سرسوتی" میں شائع ہوئی تھی اور ۱۹۱۲ء میں کتابی صورت میں چھپی، اس میں قدیم ہندوستان کے بسنتی مناظر اپنے دل فریب رنگ میں پیش کیے گئے ہیں۔ نازک خیال شاعر نے قدرتی مناظر کے ایسے دل کش نقشے کھینچے ہیں جو آپ اپنی نظیر ہیں۔" 12

پر شاد دویدی نے جس رومانی اسلوب کو رواج دیا تھا، وہ دویدی یگ سے وابستہ اور متاثر بعض شعرا کے آخری دور کی شاعری میں علامت نگاری میں ڈھلنے لگا۔ اب شعرا کا رجحان "چھا یا واد" کی طرف ہورہا تھا۔ "چھایا واد" کا مطلب علامت پسند (Symbolist) ہے۔ یہ اصل میں علامت نگاری کی تحریک تھی۔ ڈاکٹر سرور احمد لکھتے ہیں:

"اس میں شک نہیں کہ چھا یا واد کے نشانات پہلے سے نظر آتے ہیں۔ مگر ہندی کے محققین کا عام خیال ہے کہ اس کا واضح رنگ روپ ۱۹۲۰ء میں ابھر کر سامنے آیا، جب ہندی ادب میں رومانویت کے تمام رجحانات اور میلانات واضح ہو گئے۔" 13

چھا یا وادیوں کے ہاں فکری اعتبار سے فلسفیانہ اور فکر انگیز رویہ، جب کہ فنی اعتبار سے خیال کی براہ راست ترسیل کی بجائے بالواسطہ انداز ملتا ہے۔ انہوں نے اسلوب کے حسن، تشبیہات اور خصوصاً استعاروں اور علامتوں کو اہمیت دیتے ہوئے فن پاروں میں محاکات کے ذریعے شعری تاثیر اور لطافت پر زور دیا۔

چھایا واد کے نمائندو شاعروں میں جے شنکر پرساد، سمتر انندن پنٹ، سور یا کانت نرالا تر پاتھی اور ایک شاعر ہ مہاد یوی ورما کے نام شامل ہیں۔ ایک اہم چھایا واد شاعر جے شنکر پرساد کو تشبیہات، استعارات اور علامتوں کے استعمال سے مجرد کو مجسم کرنے میں مہارت حاصل تھی۔ اس انداز سے کام لیتے ہوئے انہوں نے جذبات و احساسات کو بھی مختلف پیکروں میں نمایاں کرنے کی کوشش کی۔ جس سے ان کی شاعری میں تصویر کاری اور محاکات کی مثالیں پیدا ہوئیں۔ محمد حسن رقم طراز ہیں:

"موبوم سے موبوم تصور اور مجرد سے مجرد خیال کو وہ اس طرح الفاظ میں اسیر کر لیتے ہیں کہ وہ قاری کے لیے زیادہ دشوار نہیں رہتا۔ پرساد کی شاعری میں اسی لیے تجسیم اور محاکات کے چند اعلیٰ نمونے ملتے ہیں۔ ان کے ہاں حسن و عشق کا بیان محض افلاطونی یا تصوراتی نہیں، وہ اس کی کیفیات کو بھی واضح پیکروں کی شکل میں ظاہر کرتے ہیں۔" 14

حسن محبوب اور محسوسات کی تجسیم کے علاوہ جے شنکر پرساد کی نظموں میں مناظر

Name of Publisher: Shnakhat Research & Educational Institute

Review Type: Double Blind Peer Review

Area of Publication: Arts and Humanities (miscellaneous)

فطرت کے دل کش مرقعے بھی اویزاں ہیں۔

سمتر انندن پنت نے شاعری کا آغاز ۱۹۲۰ء میں کیا۔ ان کی ابتدائی نظموں پر ٹیگور کی ماورائی رومانیت کا رنگ غالب ہے۔ "وانی" اور "گرنٹھ" کے نام سے ان کے دو مجموعہ ہائے کلام شائع ہوئے۔ اول الذکر مجموعے میں وہ ایک معصوم انسان دوست مفکر اور فطرت پرست شاعر کی صورت میں نمایاں ہوتے ہیں، جب کہ ثانی الذکر میں ایک رومانی داستان منظوم کی گئی ہے۔ ان کے تیسرے مجموعے "پلو" نے ان کی پہچان ایک چھا یا واد شاعر کے طور پر بنائی۔ اس مجموعے میں انہوں نے ششو (بچہ) کے علاوہ چاندنی، اندھیرا، کلی اور لہر وغیرہ کے الفاظ علامتوں کے طور پر استعمال کیے ہیں۔ ششو کی علامت ان کی مستقل پہچان بن گئی۔ ان کی اپنی فکر میں بھی بچوں جیسی معصومیت کا اظہار ہوتا ہے۔ "پلو" میں انہوں نے قدرتی مناظر کی تصویریں عمدگی سے پیش کی ہیں۔ وہ اپنی تصویروں کا مواد انسانی معاشرے اور فطری ماحول سے کشید کرتے تھے۔ مدن گو پال کے مطابق:

"پنت نے انسانی ماحول اور خصوصاً چرواہوں کے ماحول میں حسن کی تلاش کی۔" 15

سور یا کانت تر پاٹھی نرالا نے فکری اور فنی اعتبار سے ہندی شاعری کو ایک نیا رخ دینے میں اہم کر دار ادا کیا۔ مغربی اثرات کے تحت انہوں نے ہندی میں نظم معرا کورواج دیا، فکری زاویے سے وہ ٹیگور کی ماورائیت اور سوامی دیویکا نند کی روحانیت سے متاثر تھے۔ نئی نئی تراکیب تراشنے کے علاوہ علامتوں اور تلمیحات کا بھر پور استعمال کرتے ہوئے انہوں نے محاکات کی مثالیں پیش کی ہیں۔ ان کی نظم "گومتی کے کنارے" میں شام کی دیوی کی تصویر کشی عمدہ انداز سے کی گئی ہے۔ مجرد خیالات کو علامتی پیرائے میں بیان کرنے سے ان کے بعض اشعار تمثال کاری کی مثال پیش کرتے ہیں:

"رات محبوب کے سینے پر چھا گئی ہے۔" 16

نرالا کی خود ساختہ تراکیب اور علامتیں ان کی شاعری میں ابہام کا باعث بنیں مگر بعد میں انہوں نے سادہ اور عام فہم اسلوب اختیار کر کے محنت کشوں کے مسائل اور اشتراکی خیالات کا اظہار کیانٹی نسل جدید عمرانی تقاضوں کی طرف متوجہ ہو کر چھایا وادی ابہام سے اکتا گئی اور ہندی ادب میں ترقی پسند تحریک (پرگتی واددھارا) کی صورت میں ایک نیار جحان ظاہر ہوا لیکن بقول مدن گوپال:

"ہندی شاعری میں سماجی حقیقت پسندی کا یہ پہلو زیاہ دنوں تک روشن نہیں رہ سکا۔" 17

ہندی شاعری میں سیاسی اور ہنگامی نوعیت کی نظمیں لکھنے کا آغاز ہوا۔ لیکن اس میں ترقی پسندی کا اظہار اس شدت سے نہ ہو سکا جیسا کہ برصغیر کے ہندو اور مسلمان اردو شعرا کے ہاں نظر آتا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ترقی پسند نظم و نثر میں مرکزی حیثیت کسان اور مزدور کو حاصل تھی، چنانچہ ان تک آواز پہنچانے کے لیے ہندوستان کے مختلف علاقوں میں انہی کی مقامی بولیوں میں شاعری ہونے لگی۔ ہندی کے نمایاں ترقی پسند شعر اوبی چھا یا وادی ہیں جنہوں نے اپنی شاعری کے آخری دور میں اس طرز فکر کا اظہار کیا۔ ۱۹۴۷ء کے بعد ہندوستان میں ہندی کو سرکاری زبان کا درجہ دے دیا گیا تو سرکاری سرپرستی میں ہندی کو سنسکرت آمیز زبان بنانے کی کوشش کی جانے لگی، جو تا حال جاری ہے۔ موضوعی حوالے سے شاعری کا رخ وطن پرستی اور مذہبی احیا کی طرف ہو گیا، جس کی شدت کے نتیجے میں شعری اسلوب کے جمالیاتی پہلو کی طرف توجہ نہ رہی۔ چنانچہ رومانی اور علامتی انداز سے تصویر کاری، محاکات اور پھر تمثال کی جو اکادکا جھلکیاں نظر آنے لگی تھیں، وہ غائب ہو گئیں۔ پوجا پاٹ اور ہندو فکر و تہذیب کو فروغ دینے کے عمل میں سیدھا سادا بیا نیہ اسلوب پنپنے لگا۔ محمد حسن جدید ہندی شاعری کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

"جدید ہندی شاعری کا تذکرہ ختم کرنے سے پہلے ضروری ہے کہ ہندی شاعری کی ایک خصوصیت کا بھی ذکر کر دیا جائے۔ قدیم اور متوسط دور کی شاعری برج بہاشا اور اودھی میں تھی۔ اس لیے جب کھڑی بولی ہندی میں شاعری کا رواج ہوا تو کھڑی بولی ہندی میں شعری زبان، شعری امیجری اور تشبیہ واستعارے اور شاعرانہ محاورے کی زبان ایسی مضبوط اور مستحکم روایت کی شکل اختیار نہیں کر سکی تھی کہ جدید ہندی شاعروں کو اس سے باہر قدم نکالنے میں

Name of Publisher: Shnakhat Research & Educational Institute

Review Type: Double Blind Peer Review

Area of Publication: Arts and Humanities (miscellaneous)

دشواری محسوس ہو یا وہ اس کی لفظیات اور روایتی حصار میں خود کو مقید اور محصور پاتے ہوں۔ اسی وجہ سے جدید ہندی شاعر کے لیے اپنی نظموں کی زبان کو رومانیت کی اس گہری دھند سے آزاد کرنا زیادہ دشوار نہیں تھا اور شاعری کی زبان بول چال کی زبان کے قریب آ سکتی تھی۔" 18

ہندی شاعری میں چھاپا واہ کے آخری دور میں ظاہر ہونے والے ایک شاعر واہ تسانین اُگیے 1965ء کے قریب نمایاں ہوئے۔ وہ فرانسیسی اور تاثراتی مصوروں کی طرح صرف فن کی اہمیت پر زور دے کر خالص شاعری کی تخلیق کے طرف دار تھے۔ انہوں نے احساس و کیفیت کو غیر مشروط قرار دے دیا۔ وہ خارجی منظر کی لفظی تصویر کھینچ دیتے تھے، ان کے نزدیک اس تصویر سے قاری یا ناظر کے ذہن میں جو فوری تاثر ابھرے وہی معنی ہے۔ اس طرز اسلوب میں اُگیے کے علاوہ دھرم ویر بھارتی اور گر جا کمار مارتھر قابل ذکر ہیں، ایک شاعر سری کانت ورمائے بھی یہ انداز اختیار کیا لیکن وہ احساس اور جذبے کی غیر مشروطیت کے قائل نہیں تھے بہر حال ان اثرات کے تحت ہندی شاعری نے اسلوب کے حوالے سے ایک بار پھر نیا سفر شروع کیا، جس کی واضح شکل ہندی اکویٹا (نثری نظم) میں ظاہر ہوئی۔ ہندی میں اکویٹا چلن ہوا تو ہندی شاعری بیانیہ انداز کے حصار سے نکل کر دوبارہ علامتی رنگ روپ اختیار کرنے لگی، جس کے نتیجے میں آج کی ہندی شاعری محض بیانیہ نہیں ہے۔ جدید ہندی شاعری میں علامتیں سیاق و سباق کے ساتھ مربوط ہو کر معنی آفرینی ہی نہیں کرتیں بلکہ فنی اعتبار سے اسلوب میں حسن پیدا کرتے ہوئے احساساتی تصویریں بھی تخلیق کرتی ہیں۔ عہد حاضر کی ہندی اکویٹا میں یہ رجحان خاص طور پر دیکھا جا سکتا ہے۔

حوالہ جات:

- 1- محمد حسن، "ہندی ادب کی تاریخ"، (دہلی: ایجوکیشنل پبلشنگ ہاؤس، 2007ء)، ص 33
- 2- محمد حسین آزاد، "آب حیات" (لاہور: خزینہ علم وادب، 2001ء)، ص 21
- 3- منظور الحق کلیم اعظم گڑھی، "بہاشا اور اس کے نورتن" مشمولہ: ادبیات ہندی (پٹنہ: خدا بخش اورینٹل پبلک لائبریری، 1995ء) ص 78، 79
- 4- محمد حسن، "ہندی ادب کی تاریخ"، ص 79
- 5- ایضاً، ص 89
- 6- پنڈت ہر دے نرائن پانڈے ہر دیش۔ "سور داس" مشمولہ: ادبیات ہندی، ص 35
- 7- ڈاکٹر سرور احمد، "علامتوں کا مطالعہ"، (نئی دہلی: معیار پبلی کیشنز، 1992ء) ص 55
- 8- منظور الحق کلیم اعظم گڑھی۔ "بہاری" مشمولہ: ادبیات ہندی، ص 99
- 9- محمد حسن، "ہندی ادب کی تاریخ"، ص 125
- 10- اقبال و ما سحر ہنگامی۔ "بہار تیندو ہریش چندر" مشمولہ: ادبیات ہندی، ص 56
- 11- محمد حسن، "ہندی ادب کی تاریخ"، ص 178
- 12- اقبال و ما سحر ہنگامی، "مرحوم رائے دیبی پر شاد صاحب پورن" مشمولہ: ادبیات ہندی، ص 58-59
- 13- ڈاکٹر سرور احمد، "علامتوں کا مطالعہ"، ص 33
- 14- محمد حسن، "ہندی ادب کی تاریخ"، ص 205
- 15- مدن گوپال "ہندی ادب کے پچیس سال" (مترجم شمیم احمد) مشمولہ: ساقی، مدیر: شاہد احمد دہلوی (دہلی: جامعہ ہمدرد، 1955ء) جو بلی نمبر، ص 269
- 16- محمد حسن، "ہندی ادب کی تاریخ"، ص 215
- 17- مدن گوپال، "ہندی ادب کے پچیس سال" (مترجم شمیم احمد) مشمولہ ساقی، جو بلی نمبر، ص 269
- 18- محمد حسن، "ہندی ادب کی تاریخ"، ص 245